

Listes de contenus disponibles sur: [Scholar](#)

DE L'EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE ET SES CONSEQUENCES SOCIALES SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA CITE PORTUAIRE D'ILEBO, RD CONGO

Journal homepage: ijssass.com/index.php/ijssass

DE L'EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE ET SES CONSEQUENCES SOCIALES SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA CITE PORTUAIRE D'ILEBO, RD CONGO[☆]

MWANIBANGA IPASHA^{a *}

a. *Chef de Travaux Institut Supérieur Pédagogique d'Ilebo*

Received 4 October 2022; Accepted 24 October 2022
Available online 13 November 2022

ARTICLE INFO

Keywords:

Explosion démographique
cité d'Ilebo
conflits
développement durable
immigration
natalité
relations sociales.

ABSTRACT

L'explosion démographique anarchique vertigineuse s'explique d'une part à la situation Géopolitique de la cité portuaire d'Ilebo, la réunion de toutes les voies de communication et la présence des grandes entreprises du pays et d'autre part l'immigration, la natalité. Cela a pour conséquence: l'extension démesurée de l'espace, le lotissement anarchique dans les zones à risque érosifs, sans observance des normes urbanistiques, la fragilisation des relations sociales, source des conflits, déforestation irréfléchie et irrationnelle, perte du cachet d'antan «d'Ilebo petit Km» pour revêtir celui «d'Ilebo érosif et conflictuel»

INTRODUCTION

L'explosion démographique de la Cité est un phénomène très crucial, car Ilebo étant un territoire ruro-urbain. Il est impossible à l'heure actuelle d'établir avec précision et exactitude sociologiquement ou numériquement la proportion ou le taux de l'explosion démographique et conséquences sociales dans la cité portuaire d'Ilebo.

Pour le cas échéant, le phénomène social en étude s'intitule : de l'explosion démographique et ses conséquences sociales sur le développement

durable de la cité portuaire d'Ilebo. Ce phénomène suscite plusieurs situations perplexes de la vie sociale et soulève quelques questions couronnant l'objet de notre étude : Quels sont les facteurs ou causes qui sont à la base de ce phénomène social dans la cité portuaire d'Ilebo ? Quelles en sont les conséquences sociales ? Et Quelles sont les stratégies ou piste de solutions pour leur amenuisement ?

Sachant que la méthodologie d'une étude est fonction de l'objet, comme le soutient Benoît

Verhaegen, il n'existe pas, même à l'égard d'un objet spécifique ou particulier une méthode universelle applicable en tout temps et en tout lieu.

Pour la réalisation de cette étude, la démarche compréhensive jointe à l'approche qualitative appuyée par les techniques d'entretien, d'observation et de documentation a été d'application. Bref, l'étude tient à identifier les principaux facteurs, les conséquences sociales, afin de suggérer ou proposer quelques alternatives comme pistes de solutions idoines à ce fléau.

I. DEL'EXPLOSIONDEMOGRAPHIQUE

L'explosion démographique étant un phénomène social, prend sa forme particulière en fonction de l'existence des conditions auxquelles il se conforme. Ainsi, plus une communauté est grande, plus se développent les manifestations liées aux phénomènes sociaux urbains tel que l'explosion démographique, la fragilisation des relations sociales, conflits inter et intracommunautaires.

« L'urbanisation et la part croissante de la population urbaine dans le monde constituent l'une des principales caractéristiques du développement¹ ». Dans les pays en voie de développement, l'expansion des écosystèmes est due tant à l'accroissement naturel (les naissances plus nombreuses que les décès) qu'à l'immigration. L'immigration était le principal facteur d'accroissement de la population datant, mais aujourd'hui l'accroissement naturel prend le relais aux stades plus avancés.

SUMMER dit :« le monde contemporain n'offre plus l'image des petits groupes isolés d'êtres humains dispersés sur un vaste territoire ». Ainsi, le trait spécifique du mode de vie de l'homme des temps modernes demeure sa concentration en des gigantesques rassemblements autour desquels se groupent des centres importants d'où rayonnent les idées et les pratiques qualifiées de « **civilisation** », sous d'autres cieux on parle de « **développement** ». La cité portuaire d'Ilebo, constitue sans ambages un centre de rayonnement au regard de ses opportunités de développement durable, sa population jeune et active, sa position géopolitique stratégique, la réunion de toutes les voies de communication (ferroviaire, fluviale, routière et aérienne) ,sa forêt dense à espèce de bois divers et sa savane à terre fertile, ses rivières poissonneuses (Kasaï, Luthuadi et Sankuru), la présence de plusieurs grandes entreprises du pays : SNCC, ONATRA, REGIDESO, SEP-CONGO, CNSS,...la prédispose à un site attractif. Les influences exercées sur la vie sociale de l'homme par l'explosion démographique sont plus grandes et cela attire sur l'orbite de la cité portuaire d'Ilebo d'importantes communautés humaines qui aboutissent à une société structurée, organisée et ethniquement variée. « ...Or, cette croissance s'accompagne non seulement d'une altération des rapports cités villes-campagnes traditionnelles, mais aussi des multiples dysfonctionnement sur bords internes à la fois techniques et socio-économiques, voire politiques. Ces dysfonctionnements freinent ou inhibent le développement d'une véritable planification urbaine préventive² ».

Ainsi, la cité portuaire d'Ilebo, n'échappe pas à ces réalités sociales de dysfonctionnement. « Dans les villes, les migrants croient trouver un cadre de vie plus attrayante. Il y a des infrastructures socio-économiques (santé, école, loisirs), les emplois y sont concentrés et le cadre de vie est plus agréable. Mais en fait, ici aussi, l'accès aux ressources dépend des revenus, qui se sont considérablement amenuisés avec l'approfondissement de la crise économique et l'accroissement rapide de la population urbaine³ ».

I.1.DE L'EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE DE LA CITE PORTUAIRE D'ILEBO

I.1.a.Brève présentation du milieu d'étude

Le territoire d'Ilebo (ex. Port Francqui), est une entité administrative déconcentrée de la République Démocratique du Congo dans la province du Kasai au Centre-Ouest. Il est situé entre les deux rives de la rivière Kasai au nord et à l'est où il fait frontière avec le territoire de Mweka et Dekese (Province du Kasai) également les deux rives de la rivière Loange (Katembo), avec le territoire d'Idiofa (Province de Kwilu) et au sud et sud-ouest avec le territoire de Gungu (Province de Kwilu) et de Kamonya (Province du Kasai). Un territoire à situation géopolitique stratégique et cosmopolite constitué d'une multitude des communautés humaines susceptibles à booster le processus de développement durable. Il est le terminus de la voie ferrée en provenance de Lubumbashi, débouchant sur la voie navigable jusqu'à

Kinshasa.

Liaison par voie aérienne et terrestre avec d'autres grands centres et villes du pays est aussi possible. Et dont la cité portuaire se situe au confluent de la rivière Kasai et Lutshuadi. D'où il constitue un carrefour important du pays. Sa population est sociologiquement et numériquement majoritaire composée du peuple autochtone Leele.

I.1.b.Facteurs de l'explosion démographique de la cité Portuaire d'Ilebo

- ❖ **La situation géopolitique stratégique:** la cité portuaire d'Ilebo, constitue un carrefour des voies de communication (fluviale, ferroviaire, routière et aérienne) qui favorisent sans cesse une vive immigration de la population du territoire (en provenance des villages) des territoires limitrophes et d'ailleurs au regard de ses opportunités.
- ❖ **L'immigration de la population :** La cité portuaire d'Ilebo constitue un centre d'impulsion et d'union, vu sa situation géopolitique stratégique et cosmopolite, elle regorge une multitude des communautés humaines susceptibles à booster le processus de développement durable à plusieurs activités pour la survie d'un grand univers structuré dû au flux de ses immigrés.

Ainsi, l'augmentation vertigineuse ou galopante de la population a occasionné une extension rapide de l'espace de la cité portuaire d'Ilebo l'un des faits les plus impressionnants ces dernières décennies. Il est certes difficile à l'heure actuelle,

d'établir avec précision la proportion de l'augmentation ou accroissement de la population dans cette agglomération.

❖ **La natalité**

L'immigration ne revêt plus le monopole de l'explosion démographique de la cité portuaire d'Ilebo, si jadis elle avait occasionné cette augmentation, aujourd'hui ce n'est plus tellement le cas. Donc, la natalité ou l'accroissement naturel est et demeure le pivot moteur de

Tableau N°1: Comparaison de la progression de la population et moyens de subsistance

PGM	2x2=4	4x4=16	16x16=256	256x256=65536
PGA	2+2=4	4+4=8	8+8=16	16+16=32

PGM: Progression Géométrique par Multiplication (accroissement rapide de la population)

PGA: Progression Arithmétique par Addition (accroissement lent des moyens de subsistance)

A cet effet, la population est responsable de sa propre misère, elle augmente rapidement et les moyens de subsistance augmentent lentement. L'immigration et la natalité sont des facteurs importants et étroitement liés de l'explosion démographique. « L'arrivée intempestive de la jeunesse, des nouveaux arrivants contribuent généralement à un accroissement supérieur à la

l'augmentation de la population ces deux dernières décennies, car il y'a plus de naissances que de décès. Cela est à la base de la misère sociale d'une grande majorité de la population. Comme le stipule Thomas MALTHUS, dans son œuvre intitulée : Essai sur le principe de population en 1778, disant que: la population augmente rapidement en suivant la progression géométrique par multiplication et les moyens de subsistance augmentent lentement en suivant la progression arithmétique par addition. moyenne, car on enregistre chez eux moins des décès et plus de naissances».⁴

COURBE DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA CITE /VILLE PORTUAIRE D'ILEBO (2010-2020)

Source : Données tirées des archives (rapports administratifs) de recensement de routine administrative du Bureau de la cité 2010-2020

Cette courbe certifie le phénomène de l'explosion démographique de la cité portuaire d'Ilebo. Elle montre qu'en 2016 l'augmentation de la population fut quasiment lente à cause de la pandémie de la fièvre typhoïde qui avait consommé une portion de la population. Cette pandémie fut

jugulée grâce à l'intervention des médecins sans frontière (M.S.F).L'année 2017 a déclenché l'explosion démographique en fusée jusqu'à présent. Ce la dû à une circonstance : les immigrés ou déplacés de guerre de KAMUINANSAPU qui a sévi le grand Kasai en provenance de Mweka ,Luebo ,Ndjoko Punda et de différentes mines de diamant qui ont élu domicile dans la cité de refuge ; sécurisante et protectrice :Cité portuaire d'Ilebo.

Max WEBER, en reconnaissant l'importance de ce fait, a fait observer que ; « du point de vue sociologique, le grand nombre d'habitants et la densité de peuplement signifient que la connaissance personnelle réciproque entre habitants, ordinairement inhérente à une petite communauté de voisinage, fait ici défaut »⁵. Ces principaux facteurs, sources de l'explosion démographique ont provoqué et provoquent plusieurs conséquences sociales.

II.CONSEQUENCES SOCIALES DE L'EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE DE LA CITE PORTUAIRE D'ILEBO.

❖ **L'extension de l'espace ou de l'aire :** elle a suivi et suit l'avenue principale jadis baptisée BUKELE de la colonisation à 1965, et change de nom selon le régime du pouvoir, actuellement avenue TSHISEKEDI allant du port passant par le noyau ou centre de la ville vers l'aérodrome emmenant vers le secteur Ilebo Malu-Malu pour Mweka vers Kananga faisant naître des nouveaux quartiers périphériques sans respect scrupuleux des normes urbanistiques. Cette extension intervient le long des zones

sujettes à l'érosion ou pentes et la plupart des habitants se bousculent à résider aux zones favorables.

❖ **Le débordement de l'espace habitable :** ceci a donnée naissance à des constructions anarchiques même dans les espaces ou des zones vertes à réserve d'utilité publique et à haut risque, qui ont provoqué et provoquent des érosions démesurées ,les bouchages des canaux d'évacuation construits depuis l'époque coloniale. A titre d'illustration le grand ravin de Kalina menace le prodigieux hôtel de palme qui fait le prestige et la fierté de la cité portuaire a rendu impraticable ou coupé en deux l'artères principales emmenant à la rivière Kasai pour la traversée vers Kinshasa via province de Kwilu, un autre a divisé le quartier Congo en deux et celui qui tend à englotir le marché Baudouin au quartier chemin de fer...Les eaux de ruissèlement qui entraînent des éboulements, d'inondation du port, de la voie ferroviaire les rendent impraticables en certaines périodes qui ralentissent les activités commerciales, influant négativement sur le processus du développement durable. De plus, la morphologie de la cité portuaire d'Ilebo avec son immense population amovible aggrave les conditions de vie de ses résidents les plus pauvres : la hausse des prix sans contrôle des produits de première nécessité/denrées alimentaires et du logement dans les quartiers préférables.

Des nombreux quartiers sont menacés des eaux de ruissellement qui coulent vers les rivières : Kasai, Lutshuadi et Mputsha, exposés aux érosions, ainsi la cité portuaire

d'Ilebo a perdu son cachet d'antande « **petit kin pour devenir Ilebo érosif** ». Plusieurs têtes d'érosion menacent les habitations, les avenues nues vu le sol fragile, sablonneux et moins argileux.. La ségrégation spatiale a aggravé également le phénomène du parasitisme social. Les besoins sociaux de cette couche sociale ne sont pas pris en compte dans la planification et gestion de la cité portuaire d'Ilebo. G.TARDE, « évoque implicitement la ville pour y avoir ses masses se transformer en public, collectif fluide d'opinions unifiées à distance »⁶.

E. DURKHEIM

Sociologiquement défini comme morphologie sociale : « le volume et la densité des populations de viennent alors des variables incontournables de l'analyse sociale »⁷. Ainsi, il précise en 1895, dans ses règles de la méthode, que « la densité matérielle est l'auxiliaire et assez généralement la conséquence de la coalescence des segments sociaux (densité dynamique) »⁸.

Dans l'optique sociologique : l'explosion démographique a occasionné le remplacement des relations primaires par les relations secondaires, la fragilisation des relations sociales ou liens de parenté et le déclin de la signification sociale de la famille, la disparition du voisinage et la destruction des valeurs traditionnelles fondamentales. Tous ces phénomènes solidement vérifiés par le biais d'indices objectifs jouent un rôle négatif sur le processus de développement de l'écosystème. G.SIMMEL, « saisit ainsi les grandes cités contemporaines comme agglomérations moléculaires des cercles sociaux

par le jeu desquels l'individualité se forme »⁹. La promiscuité urbaine afflue les individus aux valeurs monétaires, blasant l'esprit et forgeant une culture hybride pour la survie.

❖ **Les conflits inter et intracommunautaires**

Ces conflits paraissent circonstanciels et ponctuels non permanents, ni violents. Notamment les conflits fonciers, du pouvoir traditionnel et politique : période de défrichage et électorale .Une réalité sociale inerte dans les temps anciens, mais fait surface ces deux dernières décennies. L'espace habitée tant non extensif et non reproductif, face à une population amovible, suscite des problèmes pour son exploitation. L'esprit d'agressivité commerciale, du mercantilisme, de la quête du bien-être social hantant la population active de la communauté, entraîne l'exploitation abusive, anarchique et irrationnelle de la flore, l'hydrographie, du sol, sous-sol, débordement des limites tant naturelles qu'artificielles, non-respect des normes des activités agraires, cynégétiques et halieutiques, faisant naître des conflits provoquent la raréfaction de ce patrimoine.

❖ **Conflit fonciers** : conflits vécus entre la communauté Leele et Kele ,entre villages frères et voisins d'Ilebo à l'instar de : Nganyinga Lurrombe et Nganyinga Manyanga, Banga Ibundula et Banga Makondo, Ngandji et Banga Ibundula, Kayaya et Ndjembe, Kayamba et Yamba Yamba...conflits manifestes entre les premiers occupants ou propriétaires terriens (autochtones) à la quête de la redevance ou rente

foncière et de la protection du patrimoine pour la survie des générations futures, les exploitants immigrants à la quête du droit de jouissance pour la survie. Le patrimoine foncier appartient à la communauté locale qu'y habite, cultive ou exploite d'une manière individuelle ou collective conformément aux normes coutumières ou aux usages locaux. « Car on devrait retenir que la terre appartient non seulement à celui qui la possède, mais bien à celui qui sait l'exploiter et la protéger d'éventuels prédateurs, trop nombreux pour ne pas être perceptibles»¹⁰.

❖ **Les conflits du pouvoir traditionnel et politique** : Les conflits du pouvoir traditionnel sont dus au pullulement des groupements, à l'affranchissement et annexions forcées de certaines communautés non intégrées par les nouveaux chefs de groupement tyrans dans leurs juridictions. Les conflits politiques, ont connus leur escalade à partir des élections multipartistes et démocratiques (2006, 2011 et 2018) qui ont généré une multitude des leaders politiques se focalisant sur la recherche des bases électorales pour la quête et la conquête légitime et légale du pouvoir, sa conservation et l'hégémonie du leadership politique de la contrée. D'où le clivage social et la désunion de la communauté en sous-communauté selon les obédiences ou visions politiques. Ce sont les conflits les plus dangereux et hostiles dans la communauté iléboise, la ramification de sentiment d'animosité, de haine, de rancœur, d'antipathie, de ressentiment...susceptibles à entraîner la disparition physique des adversaires devenus ennemis voire leurs adeptes. Bref, ce sont des conflits destructeurs du processus du

développement durable du fait qu'ils sont opaques ou imperméables. C'est-à-dire sans dialogue. Si dialogue il y'a : un dialogue volte-face. En dépit de toutes ces conséquences négatives, quelques pistes de solutions s'avèrent indispensables.

III. DES PISTES DE SOLUTION

Pour infléchir sensiblement l'augmentation de la population et ses conséquences sociales ; il faut:

- La coexistence harmonieuse dans la diversité culturelle ;
- La conscientisation de la population à la politique planning familial ;
- La création de plusieurs activités lucratives dans les secteurs ;
- La création des structures d'anti-conflits et de règlement des conflits ;
- Les structures d'appui aux initiatives d'activités du développement durable.

CONCLUSION

L'explosion démographique étant un phénomène naturel universel inhérent à toute société humaine, prend des connotations et effets particuliers selon le milieu. La cité portuaire d'Ilebo est parmi les agglomérations à explosion démographique galopante, sans tenir compte de la morphologie de son espace non habitable à potentiel risques sociaux influant négativement sur le processus de développement durable, fragilisant les relations sociales et occasionnant les conflits inter et intracommunautaires.

Ce phénomène a occasionné l'extension et l'exploitation irrationnelle sans observance des

normes urbanistiques. Le lotissement anarchique ou non contrôlé dans des zones à haut risque ; ce qui provoque les bouchages des canaux d'évacuation d'eau de ruissellement, des inondations, des éboulements prédisposant le dysfonctionnement des activités portuaires et ferroviaires. D'où la perte de son cachet d'antan « **Ilebo petit kin** » pour revêtir celui d'« **Ilebo érosif et conflictuel** ».

La coexistence harmonieuse des communautés locales, la création des structures de règlement des conflits et d'anti-conflits constituent une issue de booster le développement durable de la cité portuaire d'Ilebo.

BIBLIOGRAPHIE

1. BENHILLMAN, (2013), *Causes et conséquences d'une urbanisation ethniquement variée.*
2. BONGELI, Y. E. *D'un Etat bébé à un Etat congolais responsable*, Harmattan.
3. D'ERCOLE, R., T.C. THOUARET, (2005),
4. DURKHIME., (1895), *Règles de la méthode*, Paris.
5. *Fond des Nations Unies pour la Population (FNUAP) (1991), la ville et ses problèmes de la population.*
6. LASSAVEP., (2008), *La sociologie au risque de la ville*, Paris.
7. Malthus T., (1778), *Essai sur le principe de la population*, Londres
8. PHILIPPEA., (1997), *L'Urbanisation en Afrique et ses perspectives*, Dakar.
9. SIMMELG., (1989), *Philosophie de la modernité*, Paris, Payot.
10. TARDEG., 1898, *L'opinion de la foule*, Paris, P.U.F.
11. WEBER M., (1971), *Economie et société*, traduit de l'allemand par J. Freund, P. Kamertzer, Eric Dampirez, Tome I, Paris, Plon.

★ De l'Explosion Demographique Et Ses Consequences Sociales Sur Le Developpement Durable De La Cite Portuaire d'Ilebo, Rd Congode l'Explosion Demographique Et Ses Consequences Sociales Sur Le Developpement Durable De La Cite Portuaire d'Ilebo, Rd Congo

*

Received 4 October 2022; Accepted 24 October 2022

Available online 13 November 2022